

Avaliação do Impacto Social do Projeto Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante – PROEJAFIC/EPT do Campus Maués -IFAM

Resumo

Este relatório técnico apresenta a avaliação do impacto social do Projeto Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante – PROEJAFIC/EPT do Campus Maués - IFAM, com base na metodologia *Social Return on Investment* (SROI). O estudo busca compreender o retorno social gerado pelo programa e sua relevância na inclusão educacional e profissional dos participantes. A pesquisa foi desenvolvida considerando os desafios enfrentados pelos egressos do programa, especialmente no que se refere à empregabilidade e continuidade da formação acadêmica.

A aderência deste trabalho se fundamenta na interseção entre inovação, gestão educacional e impacto social, alinhando-se às diretrizes da gestão de processos e projetos organizacionais. O impacto gerado pelo estudo é multidimensional: no meio acadêmico, amplia a discussão sobre mensuração de impacto social na educação; no âmbito gerencial, fornece subsídios para gestores tomarem decisões informadas sobre políticas públicas; societalmente, evidencia a importância de programas educacionais voltados à qualificação profissional; politicamente, reforça o papel de instituições de ensino na transformação social; e educacionalmente, oferece uma metodologia aplicável a outros programas similares.

A aplicabilidade do estudo se estende para outras instituições educacionais e programas sociais, fornecendo uma ferramenta concreta para mensuração de impacto e otimização de recursos. A inovação está na adaptação do protocolo SROI para a realidade educacional, permitindo uma abordagem quantitativa e qualitativa na avaliação dos benefícios gerados. A complexidade do trabalho reside na necessidade de integrar dados qualitativos e quantitativos, considerando as percepções de múltiplos stakeholders e a interpretação dos resultados para influenciar políticas educacionais.

Os resultados demonstram a eficácia do PROEJAFIC/EPT na promoção de impacto social positivo, validando o uso da metodologia SROI como instrumento de avaliação. A replicação desta abordagem pode contribuir significativamente para a melhoria contínua de programas educacionais voltados à inclusão e desenvolvimento profissional.

Este relatório está em conformidade com a metodologia de avaliação da Produção Técnica e Tecnológica proposta pela CAPES (2019).

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Discente: Marlena Raquel dos Santos Vasconcelos

Docente orientador: Prof. Dr. Favio Akiyoshi Toda

Dissertação: Avaliação do Impacto Social do Projeto Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante – PROEJAFIC/EPT do Campus Maués -IFAM

Data da defesa: 11/12/2024

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Autarquia pública do setor de educação

Tipo de produto: Relatório técnico conclusivo.

Area Temática da administração: Gestão da Inovação

Público-alvo: Beneficiários diretos e indiretos participantes do PROEJAFIC/EPT do Campus Maués.

Financiamento: Próprio do mestrando

Avanços Científicos Gerados:

- a) Contribuiu para comprovar a eficácia do modelo SROI proposto por (NICHOLLS et. al, 2012) a partir da aplicação das 06 (seis) fases, que são: (1) identificar o escopo e as partes interessadas, (2) mapear os resultados, (3) evidenciar os resultados e valorizá-los, (4) estabelecer o impacto, (5) calcular o SROI e (6) relatar as descobertas.
- b) Forneceu a estrutura para o uso de uma ferramenta de avaliação de impacto social que poderá ser utilizado como ferramenta de avaliação dos processos de ensino, pesquisa e extensão pelo IFAM.

1. Introdução

Este relatório técnico teve como objetivo apresentar os resultados obtidos na pesquisa de avaliação de impacto social do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJAFIC-EPT) ofertado pelo Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Campus Maués. O estudo foi conduzido utilizando a metodologia de Social Return on Investment (SROI) com base na Teoria da Mudança, a fim de mensurar o retorno social gerado pelo programa. A pesquisa incluiu a coleta de dados qualitativos e quantitativos, entrevistas com stakeholders e a aplicação de questionários a ex-alunos.

2. Objetivos

Objetivo Geral: Avaliar o impacto social do projeto PROEJAFIC-EPT no Campus Maués, utilizando a metodologia SROI para calcular o retorno social do investimento e entender a percepção dos stakeholders sobre o programa.

Objetivos Específicos:

- Realizar levantamento documental e bibliográfico sobre o PROEJAFIC/EPT no IFAM.
- Identificar e mapear indicadores de impacto social relevantes para o cálculo do SROI.
- Analisar as percepções de ex-alunos, familiares e coordenadores sobre os resultados do programa.
- Calcular o SROI e fornecer recomendações para a gestão pública sobre a continuidade e aperfeiçoamento do programa.

3. Metodologia

A pesquisa seguiu uma abordagem quali-quantitativa, sendo dividida em três fases principais:

1. **Coleta de dados qualitativos:** Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com a coordenadora geral do PROEJAFIC/EPT, cinco ex-alunos e um familiar, com o intuito de capturar percepções sobre o impacto social do programa.
2. **Coleta de dados quantitativos:** Um questionário foi aplicado a uma amostra de 39 alunos certificados, dos quais 27 responderam, proporcionando uma confiabilidade de 90%.
3. **Cálculo do SROI:** Utilizou-se a Teoria da Mudança para mapear as etapas do programa e calcular o retorno social a partir de proxies financeiras. A taxa de desconto aplicada seguiu as diretrizes da Social Value UK e o Green Book do HM Treasury.

4. Resultados e Discussões

A análise dos dados permitiu identificar os seguintes resultados:

- **Impactos Sociais Positivos:** O PROEJAFIC-EPT gerou impactos positivos significativos em termos de melhoria de competências técnicas e inclusão educacional dos participantes. Ex-alunos relataram aumentos nas oportunidades de emprego e maior autoestima após a conclusão do curso.
- **Indicadores Quantitativos:** O cálculo do SROI indicou que, para cada R\$ 1,00 investido no programa, foi gerado um retorno social de R\$ [valor calculado]. Este valor reflete os benefícios tangíveis e intangíveis percebidos pelos participantes e suas famílias.
- **Desafios Identificados:** Embora o programa tenha apresentado resultados positivos, a pesquisa identificou a necessidade de maior acompanhamento pós-curso e uma integração mais eficiente entre as etapas de formação e o mercado de trabalho.

5. Divulgação aos praticantes (publicações não científicas)

Sem Registro

6. Divulgação à academia científica (publicações científicas)

Publicação em Revistas de Qualis A3.

7. Campos descritivos obrigatórios conforme documento Capes

- 7.1. **Descrição da Finalidade:** Este relatório tem como objetivo

apresentar a produção técnica resultante do projeto de pesquisa desenvolvido com a finalidade de avaliar o impacto social do Projeto PROEJAFIC/EPT no Campus Maués por meio da metodologia SROI – *Social Return on Investment*, a fim de apresentar uma ferramenta que contribua com o processo de tomada de decisões nas instituições de ensino em projetos de cunho social.

7.2. Avanços tecnológicos/grau de novidade:

Adaptou-se o modelo de avaliação de impacto social por meio do protocolo SROI - *Social Return on Investment* que para medir e contabilizar o conceito de valor, fornecendo uma visão de como a mudança ocorre e a contabilização dos impactos sociais, ambientais e econômicos de determinada organização, programa ou projeto. Essa ferramenta é capaz de monetizar o valor social intangível, das mudanças que ocorreram durante o processo de análise e expressá-lo em termos monetários, por meio das percepções das partes interessadas.

() Produção com alto teor inovativo: Desenvolvimento com base em conhecimento inédito;

(x) Produção com médio teor inovativo: Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos;

() Produção com baixo teor inovativo: Adaptação de conhecimento existente;

() Produção sem inovação aparente: Produção técnica

A coleta de dados e a análise realizadas nesta dissertação fazem parte das atividades de pesquisa vinculadas ao **Programa de Pós-Graduação em Gestão e Estratégia**. A metodologia aplicada, baseada na avaliação de impacto social por meio do protocolo SROI, foi desenvolvida em consonância com as diretrizes do programa e com o suporte de recursos técnicos e teóricos disponibilizados pela instituição.

Discentes Autores:

Nome: Marlena Raquel dos Santos Vasconcelos

CPF: 021.021.222-55

() Mest Acad; (x) Mest Prof; () Doutorado

Conexão com a Pesquisa Projeto de Pesquisa vinculado à produção:
Avaliação do Impacto Social do Projeto Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante – PROEJAFIC/EPT do Campus Maués -IFAM.

Linha de Pesquisa vinculada à produção: Linha 1- Gestão de Processos, Projetos, e Tecnologias nas Organizações.

() Projeto isolado, sem vínculo com o Programa de Pós-graduação

7.3. Conexão com a Produção Científica

Título: O PROEJA/EPT DO IFAM À LUZ DA TEORIA DA MUDANÇA:
Mapeamento do PROEJA/EPT-IFAM sob a ótica da Teoria da Mudança.

Periódico: Revista Igapó

O PROEJA/EPT DO IFAM À LUZ DA TEORIA DA MUDANÇA

Mapeamento do PROEJA/EPT-IFAM sob a ótica da Teoria da Mudança

pdf

Publicado: jun 26, 2024

DOI:

<https://doi.org/10.31417/irecitecifam.v18.441>

Palavras-chave:

Proejafic/Ept Avaliação de Impacto Teoria da Mudança Instituições de Ensino

Marlena vasconcelos

a:1:{s:5:"pt_BR";s:4:"IFAM";}

Favio Akiyoshi Toda

Rodrigo de Carvalho Brito

Resumo

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos PROEJA- EPT tem impactos amplos e significativos para a sociedade, porém é mal contabilizado por meio de estruturas de avaliação de impacto focando apenas na mensuração de seu resultado. O presente artigo busca analisar os elementos da cadeia de valor com base na Teoria da Mudança no contexto do TED 8612 do Instituto Federal do Amazonas – IFAM, na oferta cursos profissionalizantes ao público integrante da Educação de Jovens e Adultos – PROEJA/EPT. Observou-se que, apesar dos desafios inerentes a avaliação de impacto, o PROEJA/EPT apresenta mecanismos de monitoramento e avaliação e que a geração de impacto se configura como um compromisso do IFAM.

Como Citar

vasconcelos, M., Akiyoshi Toda, F. ., & Rodrigo de Carvalho Brito. (2024). O PROEJA/EPT DO IFAM À LUZ DA TEORIA DA MUDANÇA: Mapeamento do PROEJA/EPT-IFAM sob a ótica da Teoria da Mudança. *Igapó*, 18(Ed.Especial). <https://doi.org/10.31417/irecitecifam.v18.441>

Fomatos de Citação ▾

Baixar Citação ▾

Informações

ISSN

ISSN-e: 2238-4286

ISSN impresso: 1982-5498

Qualis A3

Contato

revistaigapo@ifam.edu.br

Indexadores

latindex

LivRe
Periódicos de livre acesso

.periodicos.

DIADORIM
Diretório de políticas e fontes das revistas científicas brasileiras

sumários
Sumários de Revistas Brasileiras.org

Parceiros/Associados

ABEC
D D A C I I

8. Aplicabilidade da Produção Tecnológica: A metodologia SROI aplicada ao **Programa de Educação de Jovens e Adultos – Ensino Profissionalizante (PROEJAFIC-EPT)** pode ser replicada em outros programas educacionais, tanto no âmbito do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) quanto em instituições de ensino em geral. A ferramenta permite mensurar, de maneira quantitativa e qualitativa, o impacto social gerado por programas educacionais, auxiliando na tomada de decisões estratégicas sobre sua continuidade, expansão ou reformulação.

A aplicação do protocolo SROI possibilita que órgãos governamentais e gestores de políticas públicas avaliem o retorno social dos investimentos feitos em programas de inclusão educacional e social. A metodologia pode ser integrada ao planejamento de novas políticas ou revisões de políticas já existentes, garantindo maior transparência e responsabilidade na alocação de recursos públicos. Essa ferramenta também pode ser adotada **por organizações do terceiro setor**, especialmente aquelas voltadas para a inclusão social e educação de jovens e adultos. O uso da metodologia SROI permitirá que essas organizações demonstrem, de maneira clara e objetiva, o valor social gerado por suas atividades, facilitando a captação de recursos e o engajamento de stakeholders.

A produção tecnológica desenvolvida no presente estudo pode ser integrada como uma ferramenta de **monitoramento e avaliação contínua** para programas sociais e educacionais. Ao aplicar a metodologia SROI regularmente, instituições podem acompanhar o impacto gerado ao longo do tempo, ajustando suas estratégias para maximizar os resultados e garantir a sustentabilidade dos programas. A disseminação dessa tecnologia inclui a possibilidade de capacitar gestores públicos, educadores e líderes de organizações sociais no uso da metodologia SROI, promovendo a cultura de avaliação de impacto social e tornando-a uma prática institucional em diversas organizações.

9. Descrição da Abrangência realizada: A abrangência do presente estudo se estende tanto ao nível local quanto ao nacional, considerando a natureza do programa avaliado e os stakeholders envolvidos no processo de coleta de dados e análise de impacto social.

O estudo foi conduzido no **Campus Maués do Instituto Federal do Amazonas (IFAM)**, onde o Programa de Educação de Jovens e Adultos – Ensino Profissionalizante (PROEJAFIC-EPT) é ofertado. Embora o foco esteja em uma única unidade de ensino, a metodologia e os resultados obtidos têm potencial para serem replicados em outros campi do IFAM e instituições educacionais que atuam com políticas de inclusão social e educação de jovens e adultos em todo o país.

A análise abrangeu o período de implementação **do PROEJAFIC-EPT** no Campus Maués, desde a sua criação até o presente momento, considerando tanto os dados históricos do programa quanto os resultados obtidos no ciclo mais recente de sua implementação, oferecendo uma visão completa de sua evolução e dos impactos gerados ao longo do tempo. Na pesquisa **ex-alunos do programa, seus familiares e gestores do PROEJAFIC-EPT, durante** a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas e questionários com **39 alunos certificados**, dos quais **27 responderam**, além de entrevistas com 5 ex-alunos e 1 familiar. Esse grupo representa uma amostra significativa do público atendido pelo programa, permitindo uma análise robusta dos impactos gerados em termos de inclusão social, empregabilidade e desenvolvimento educacional. O estudo também incluiu a participação da **Coordenadora Geral do PROEJAFIC/EPT** foi essencial para entender os desafios enfrentados pela instituição e as estratégias implementadas para superar esses obstáculos e maximizar o impacto do programa.

Dessa forma, a **abrangência** realizada no estudo foi ampla e multidimensional, cobrindo diferentes aspectos geográficos, temporais, populacionais, institucionais e metodológicos, o que contribuiu para a robustez dos resultados e sua aplicabilidade em contextos similares.

10. Descrição da Abrangência potencial:

A abrangência potencial deste estudo vai além do Campus Maués, com possibilidades de aplicação em outras unidades do IFAM e instituições educacionais no Brasil. A metodologia SROI pode ser replicada para avaliar programas educacionais em diferentes contextos, ampliando a análise comparativa de impactos. Além do setor educacional, a metodologia pode ser aplicada em programas sociais de outras áreas, como saúde e desenvolvimento comunitário, e em organizações do terceiro setor e empresas com responsabilidade social. O estudo também oferece oportunidades para avaliações de longo prazo e pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e orientadas por evidências. A expansão metodológica, incluindo o uso de big data e análises preditivas, pode aprimorar ainda mais as avaliações de impacto.

11. Descrição da Replicabilidade:

A metodologia desenvolvida pode ser replicada de forma escalável em qualquer tipo de organização que almeje implementar o protocolo de avaliação de impacto social por meio da visão dos stakeholders de determinado programa ou projeto social. O modelo básico compreende a execução de quatro (seis) fases, que são: (1) identificar o escopo

e as partes interessadas, (2) mapear os resultados, (3) evidenciar os resultados e valorizá-los, (4) estabelecer o impacto, (5) calcular o SROI e (6) relatar as descobertas.

A produção necessita estar no repositório?

Sim

Documentos Anexados (em PDF)

Declaração emitida pela organização cliente

Relatório

Conclusão

Este estudo avaliou o impacto social do PROEJAFIC/EPT, aplicando a metodologia SROI para mapear a cadeia de valor do projeto, identificar as mudanças percebidas pelos stakeholders e calcular o retorno social gerado pelo investimento. O programa demonstrou resultados expressivos, destacando-se como uma iniciativa relevante para a promoção de inclusão social e profissional no Amazonas. A aplicação de questionários a ex-alunos e entrevistas com coordenadores permitiu capturar tanto as dimensões quantitativas quanto qualitativas do impacto gerado.

A análise quantitativa evidenciou que, dos 39 ex-alunos contatados, 27 participaram da pesquisa, destacando melhorias significativas como o desenvolvimento de habilidades sociais, novas perspectivas profissionais e avanços na formação técnica. A importância dos coeficientes de contrafactual e atribuição foi reiterada, considerando que muitos participantes também estavam vinculados a outros programas educacionais, como o EJA regular. Esses fatores reforçam a necessidade de cautela na interpretação dos resultados, garantindo que o impacto atribuído ao PROEJAFIC/EPT seja mensurado de forma precisa.

O coeficiente encontrado para o SROI de 8,37 indica que, para cada R\$ 1,00 investido no curso de Informática Básica, foram gerados R\$ 8,37 em benefícios sociais. Isso demonstra uma eficiência no uso dos recursos para gerar impacto social, conforme sugerido por Nicholls et al. (2012), que apontam que um coeficiente SROI de 1,0 é considerado satisfatório em termos de retorno social, o valor de 8,37 é muito superior, indicando que o programa é eficiente e impactante, os maiores retornos vieram dos indicadores "Desenvolvimento de Habilidades Sociais" e "Ética e Responsabilidade", evidenciando que o programa impactou não apenas as competências técnicas, mas também aspectos comportamentais.

Na dimensão qualitativa, os relatos de ex-alunos e coordenadores indicaram mudanças transformadoras, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. O programa foi descrito como um catalisador de esperança e pertencimento, especialmente por inserir os participantes em um ambiente educacional de maior prestígio, como o IFAM. Apesar disso, desafios como a evasão, limitações de infraestrutura e o comprometimento desigual de alguns envolvidos no programa foram apontados como áreas a serem aprimoradas.

A pesquisa também revelou lacunas na documentação e na implementação da metodologia SROI no contexto brasileiro, ainda em estágio inicial e experimental. A subjetividade envolvida na escolha de proxies financeiras e na inclusão ou exclusão de stakeholders foi identificada como uma limitação que pode influenciar os coeficientes SROI. Esses desafios evidenciam a necessidade de aperfeiçoar as práticas de avaliação de impacto social, principalmente em instituições públicas de ensino.

Os resultados demonstram que o PROEJAFIC/EPT cumpriu seu papel de oferecer uma porta de entrada para o IFAM e fomentar mudanças sociais positivas na vida de seus participantes e suas famílias. No entanto, o estudo reforça que tais iniciativas devem ser

continuamente aprimoradas para garantir a alocação eficiente de recursos e maximizar os benefícios sociais.

Por fim, esta pesquisa contribui para o avanço da avaliação de impacto social no setor público, evidenciando o potencial transformador da educação profissional integrada a projetos sociais. O SROI, apesar de suas limitações, mostrou-se uma ferramenta valiosa para mensurar o impacto gerado e justificar a replicação do programa em outras localidades como exemplo de eficiência no uso de recursos públicos.